

YANGI MEDIA MUHITDA KONVERGENT JURNALISTIKA

Jumamuratova Dilyafroz

Qoraqalpoq Davlat Universitet Jurnalistika fakulteti
2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424240>

Annotasiya. Ushbu ilmiy maqolada biz jurnalistika sohasida konvergent fikrlashning ahamiyati va yangi media olamda tutgan o'rni, konvergensiyaning OAV ga o'tkazadigan ijobiy va salbiy ta'sirlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz.

Kalit so'zlar: konvergensiya, konvergent fikrlash, divergent, multimedia, teleformat, kontent, jurnalistik tizim, raqamli texnologiyalar.

CONVERGENT JOURNALISM IN THE NEW MEDIA ENVIRONMENT

Abstract. In this scientific article, we will learn about the importance of convergent thinking in the world of new media, the positive and negative effects of convergence on mass media.

Key words: convergence, convergent thinking, divergent, multimedia, teleformat, content, journalistic system, intelligence, digital technologies.

КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В НОВОЙ МЕДИА-СРЕДЕ

Аннотация. В этой научной статье мы узнаем о важности конвергентного мышления в сфере журналистики и роли новых медиа в мире, положительных и отрицательных последствиях конвергенции для средств массовой информации.

Ключевые слова: конвергенция, конвергентное мышление, дивергент, мультимедиа, телеформат, контент, журналистская система, цифровые технологии.

Jamiyat rivojining bugungi bosqichi bevosita texnologiyalarning takomillashuvi bilan xarakterlanadi. Zamonaviy texnologik jarayonlar har qanday sohaga o'z ta'sirini o'tkazgani kabi, axborot uzatish tizimiga ham tabora yangi o'zgarishlar olib kelmoqda.

Bugun axborot iste'molini avvalgi holat bilan solishtirib bo'lmaydi. Insonlar avvallari, Televideniye va tongi gazetalarni kutib, dunyo axborot muhitidan boxabar bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda insonlar internet tarmog'i orqali 24 soat davomida axborotdan xabardar bo'lish, uni istagan shaklda ko'rish, eshitish, o'qish imkoniyatiga egadir.

Internet imkoniyatlarining ortib borishi, multemediada yangi materiallarning yaratilishiga asos bo'lmoqda. Bu jurnalistlardan tezkorlik, OAV tarmoqlarining barchasida ishlay olish mahoratini talab qiladi. Xo'sh, bugungi kunda yangi media taraqqiyotida o'z ornini topgan "Konvergensiya" atamasi qanday ma'noni anglatadi ?

Konvergensiya atamasi lotincha "yaqinlashyabman, qo'shilyabman" degan ma'nolarni anglatadi. Sodda qilib aytganda bunday faoliyatda siz ma'lum bir mavzu yuzasidan tayyorlayotgan materialingizda audio, video, foto va grafikadan foydalanib, aniq bir formatda, ma'lum tartibda joylashtirib chiqasiz.

Konvergent fikrlash - Joy Pol Guilford tamonidan divergent fikrlashning aksi sifatida ishlab chiqilgan atama. Bu odatda ijodkorlikni talab qilmaydi. Faqat intellekt uchun standartlashtirilgan ko'p tanlovli testlardan "to'g'ri javob berish qobiliyatini anglatadi.

Konvergent fikrlash - bu muommaga yagona aniq javob topishga qaratilgan fikrlash turi.

Bu- savolga eng yaxshi yoki to'g'ri javobni olishga qaratilgan. Konvergent fikrlash tezlik, aniqlik va mantiqni ta'kidlaydi va tanish bo'lgan usullarni tanib olishga, qayta qo'llashga va

saqlangan ma'lumatlarni to'plashga qaratiladi. Konvergent fikrlashning muhim jihati shundaki, u yagona eng yaxshi javobga olib keladi va noaniqlik uchun joy qoldirmaydi. Bu nuqtai nazardan javoblar to'g'ri yoki noto'g'ri bo'ladi. Konvergent fikrlash jarayonining oxirida olingan yechim ko'pincha eng yaxshi javobdir. Konvergent fikrlash ham bilim bilan bog'liq. Chunki mavjud bilimlarni standart protseduralar yordamida manifulyatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Konvergent fikrlash ijodiy muomalarni hal qilishda vosita sifatida ishlatiladi. Biror kishi muommani hal qilish uchun tanqidiy fikrlashdan foydalanganda ular hukm chiqarish uchun ongli ravishda standartlar yoki ehtimollardan foydalanadi.

Divergent fikrlash-odatda o'z-o'zidan erkin tarzda sodir bo'ladi, unda ko'plab ijodiy g'oyalar yaratiladi va baholanadi. Qisqa vaqt ichida bir nechta mumkin bo'lgan yechimlar o'rganiladi.

Media tahririyatlarida Konvergensiya-jurnalistlik faoliyatning revolyutsion va bir vaqtning o'zida evolyutsion shaklidir. OAV hamkorligini ta'minlash orqali birlashish imkoni yaratildi.

Jurnalistikada konvergensiya bevosita turli xil axborot uzatish shakllarining yagona bir tizimga o'tishida yaqqol ko'rinadi. Masalan televideniye yaqin yillargacha ko'rinishni uzatish uchun tiniq tasvir va ovozdan foydalangan bo'lsa, hozirgi kunda insonlarga informatsiya yetkazish uchun shu soniyalarda yuz berayotgan voqea-hodisalarni xabardar qilish uchun jonli tarzda tomosha qilish imkonini yaratmoqda. Radioda ham avvallari oldindan yozib olingan audio yozuvlardan foydalanilsa, bugungi kunda jonli muloqot amalga oshirilmoqda.

Turli OAV kanallarining global makonda faoliyatini yo'lga qo'yishi, ularga konvergentsiyalashish imkonini bermocda. Natijada ularning faoliyatida sezilarli darajada o'zgarishlar kuzatilmoqda. Yangi turdagi OAV yangi ko'rinishdagi janrlarni ham yuzaga keltirdi. Jumladan bugungi kunda televideniye rasmiylikdan uzoqlashib, ijtimoiy -madaniy xabarlarni, ko'pincha ko'ngil - ochar dasturlarni tashkillashtirib, tomoshabinlar e'tiboriga havola etmoqda. Internet jurnalistikasi taraqqiyoti bilan yanada ommalashgan, infoteyment (information+entertainment), edyutynment (education+entertainment), turli xususiy axborot uzatish kanallarida yo'lga qo'yilgan infortorial (information+editorial) janrlari ham shular jumlasidandir. Mazkur janrlar ham o'zida konvergensiya elementlarini shakllantirgani bilan e'tiborlidir.

Xalqaro axborot va kommunikatsiya bozorida kechayotgan globallashuv va konvergensiya jarayonlari O'zbekiston media muhitiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda mazkur usuldan O'zbekistonning davlat va nodavlat onlayn nashrlari, xususan, press-uz.info, kun.uz, daryo.uz, gov.uz, mtrk.uz lar samarali foydalanib kelmoqda.

Bugun biz yashayotgan dunyoda axborot va g'oyalarning erkin oqimi tezlashgani tufayli OAV mamlakat taraqqiyotining muhim, hal qiluvchi kuchga aylandi. Elektron OAV nafaqat yangilik va fikrlar manbasi, shu bilan birgalikda, jamiyatda adolat mezonlarini tezkor o'rnatish, aholini haq -huquqlaridan boxabar qilish, fuqarolar munosabatini o'rganishning muhim ishtirokchisiga aylandi.

Amerikalik professor Fill Bruksninig takidlashicha: "Har qanday yangilik va o'zgarishning ikki tomoni bo'lgani kabi konvergensiyaning ijobiy va salbiy taraflari mavjud. Axborot studiyasining konvergentsiyalashishi ijobiy holat sifatida ko'rinadi. Buni yangiliklar studiyasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi misolida kuzatish mumkin. Bunda matbuot, radio,

televide niye taqdim etayotgan mahsulotlarning birinchidan sifati ko'tariladi, ikkinchidan operativlik darajasi ortadi.

Tarixning guvohlik berishicha radio ommaviy auditoriyani o'ziga jalb qilish uchun 40 yil kerak bo'ldi, televide niye esa bunga 14 yilda erishdi. Internet tizimining dunyoni jalb qilishida 4 yil kifoya qildi. Ammo butun jurnalistik dunyoning yagona tizimga, axborot uzatishga o'tishi, ya'ni internetga bog'lanib qolishi qanday natijaga olib kelishi bizga noma'lum.

Har xil veb-saytlar, internet nashrlari ananaviy OAV ittifoqida radio, televide niye, matbuot bilan aloqalarni o'rnatib, teleformatga ko'chib bormoqda. Bu o'z navbatida oddiy internet mazmunidan informatsion yoritishning multimedaviy formatiga o'tish yo'lidagi qadamdir-ki, bunda turfa kontent (foto, video, audio, grafika) imkoniyatlaridan samarali foydalanadi. Keng ma'noda texnologiyalarning tez rivojlanishi va o'zaro aloqadorlikda ishlash natijasida yagona tizimga birlashish, qo'shilish jarayonini anglatadi.

Zamonaviy jurnalistikada texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi internet tarmog'ining kengayishiga, axborot uzatish shakllarining xilma-xilliliga va konvergensiyaning media muhitda rivojlanishiga zamin yaratmoqda.

REFERENCES

1. Qudratxo'jayev Sh. Internet tarixi, tuzilishi, texnik-xavsizlik o'quv-uslubiy qo'llanma 2011.
2. F. Mo'minov A. Nurmatov Jahon jurnalistikasi tarixi. Toshkent. 2008.
3. Onlayn jurnalistika va mediada yangi trendlar. Toshkent. 2019.
4. Nargiz Qosimova. Onlayn jurnalistika o'quv qo'llanma. Toshkent. 2019.
5. uz.m.wikipedia.konvergensiya.
6. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
7. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
8. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 196-203.
9. Асаматдинова Ж., Турсынбекова К. САМОВОСПИТАНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 255-260.
10. Zholdasbekovna T. K. FORMING A RESPONSIBLE ATTITUDE TO NATURAL RESOURCES AND WASTE IN FUTURE BACHELORS BY MEANS OF KARAKALPAK PEDAGOGY //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – T. 8. – №. 12. – C. 173-175.
11. Orinbaevich A. J., Muratbaevich I. A., Alimovich T. M. THE MEANING OF THE COLOR COMPOSITION IN THE VISUAL ARTS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 3. – C. 67-69.

12. Альджанова, Г. А. (2017). ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. *Путь науки*, (4), 66-67.
13. АЛЬДЖАНОВА, Г. (2017). Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности. In *Психология и педагогика образования будущего* (pp. 25-28).
14. Альджанова, Г. А. (2018). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (11), 89-92.